

**УРУҒЛИККА МЎЛЖАЛЛАНГАН ОНАЛИК ПИЁЗБОШЛАРНИ ЭРТА БАҲОРГИ
МУДДАТДА ЭКИШ УСУЛЛАРИНИ ФЕНОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК
КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ**

Нишонова А.Я., Буриев Х.Ч.

Аннотация. Ушбу мақолада уруғликка мўлжалланган оналик пиёзбошларни баҳорги муддатда экиш усулларини фенологик ва морфологик кўрсаткичларига таъсири тўғрисида илмий маълумотлар келтирилган. Пиёзнинг “Оқ дур” навини оналик пиёзбошини кесиб, эрта баҳорги (феврал ойининг биринчи ўн кунлиги) муддатда экиб етиштирилганда дастлабки барглارнинг пайдо бўлиши (25/II), гулпоялар ҳосил бўлиши (23/IV), гуллаш (06/V) жадаллиги назорат вариантыга нисбатан ўртача 5-10 кунга эртaroқ, умумий поялар сони ($12,0 \pm 0,8$ дона), гулпоялар сони ($4,3 \pm 0,3$ дона), гулпоялар узунлиги ($98,8 \pm 0,2$ см) 12-47 %га юқори бўлганлиги исботланди. Пиёзнинг “Гулхан” навини оналик пиёзбошини кесиб, эрта баҳорги муддатда экиб етиштирилганда дастлабки баргларнинг пайдо бўлиши (22/II), гулпоялар ҳосил бўлиши (24/IV), гуллаш (05/V) жадаллиги назорат вариантыга нисбатан ўртача 8-11 кунга эртaroқ, умумий поялар сони ($18,0 \pm 0,8$ дона), гулпоялар сони ($4,5 \pm 0,3$ дона), гулпоялар узунлиги ($103,0 \pm 0,2$ см) 39-43 %га юқори бўлганлиги аниқланди. Демак, эрта баҳорда оналик пиёзбошларни кесиб экиш уларнинг морфологик ривожланишини яхшилайди ва гулпоя ҳосилдорлигини оширади. Навлар бўйича таққасланганда “Гулхан” навининг агробиологик фаоллиги ва потенциали “Оқ дур” навига нисбатан юқори эканлиги исботланди.

Калит сўзлар: оналик пиёзбош, эрта баҳорги экиш муддати, экиш усули, фенология, морфология, дастлабки барг, гулпоялар сони, узунлиги, гуллаш динамикаси, оналик пиёзбошларни кесиб экиш.

Аннотация. В статье представлены научные данные о влиянии способов весенней посадки на фенологические и морфологические показатели маточных луковиц, предназначенных на семена. Доказано, что при выращивании лука сорта «Ак Дур» методом срезки материнской луковицы и посадки ее ранней весной (первая декада февраля) появление первых листьев (25/II), образование цветоносов (23/IV) и цветение (06/V) наступали в среднем на 5-10 дней раньше, чем в контрольном варианте, а общее количество цветоносов ($12,0 \pm 0,8$), количество цветоносов ($4,3 \pm 0,3$) и длина цветоносов ($98,8 \pm 0,2$ см) были выше на 12-47%. Установлено, что при выращивании сорта лука репчатого «Гульхан» методом срезки маточной луковицы и посадки ее ранней весной появление первых листьев (22/II), образование цветоносов (24/IV) и цветение (05/V) в среднем наступали на 8-11 дней раньше, чем в контрольном варианте, а общее количество цветоносов ($18,0 \pm 0,8$ шт.), количество цветоносов ($4,5 \pm 0,3$ шт.) и длина цветоносов ($103,0 \pm 0,2$ см) были выше на 39-43%. Таким образом, срезка и посадка маточных луковиц ранней весной улучшает их морфологическое развитие и повышает продуктивность цветоносов. При сравнении по сортам доказано, что агробиологическая активность и потенциал сорта «Гульхан» выше, чем у сорта «Ок дур».

Ключевые слова: головка материнского лука, время посадки ранней весной, способ посадки, фенология, морфология, первый лист, количество цветков, длина, динамика цветения, срезка головки материнского лука

Annotation. This article presents scientific data on the effect of spring planting methods on phenological and morphological indicators of mother bulb onions intended for seed production. It was proven that when the onion variety "Aq Dur" was grown by cutting the mother bulb and planting it in early spring (first ten days of February), the appearance of the first leaves (25/II), the formation of peduncles (23/IV), flowering (06/V) were on average 5-10 days earlier than in the control variant, the total number of peduncles (12.0 ± 0.8 pieces), the number of peduncles (4.3 ± 0.3 pieces), and the length of peduncles (98.8 ± 0.2 cm) were 12-47%. It was found that when the onion variety "Gul Khan" was grown by cutting the mother bulb and planting it in early spring, the appearance of the first leaves

(22/II), the formation of peduncles (24/IV), and flowering (05/V) were on average 8-11 days earlier than in the control variant, and the total number of peduncles (18.0 ± 0.8 pieces), the number of peduncles (4.5 ± 0.3 pieces), and the length of peduncles (103.0 ± 0.2 cm) were 39-43% higher. Thus, cutting and planting mother bulbs in early spring improves their morphological development and increases peduncle productivity. When compared by varieties, it was proven that the agrobiological activity and potential of the "Gulkhan" variety is higher than that of the "Ok dur" variety.

Keywords: mother onion head, early spring planting time, planting method, phenology, morphology, first leaf, number of florets, length, flowering dynamics, cutting mother onion head

Кириш. Пиёз (*Allium cepa* L.) ўрта Осиёнинг тоғли худудларидан келиб чиққан бўлиб, у ерда қариндош турлари ҳали ҳам ўсиб етиштирилади. Бу милoddан аввалги 4 минг йил ичида маълум бўлган энг қадимий сабзавот экинларидан биридир [10, 11, 12]. Биламизки, Ўзбекистон шароитида пиёздан иккинчи йили гул поя чиқади ва уруғ беради. Ҳар бир туп ўсимлик битта ёки бир нечта гулпоя чиқаради. Гул пояларнинг бўйи 0,8-1,8 м гача етади. Учидан шарсимон шаклда бўладиган тўпгул - сохта соябоп ҳосил бўлади, унда 200 тадан 300 тагача гул бўлади. Оналик пиёзларни етиштиришда уларни экиш муддати ва экиш усули турлича бўлиб, Тошкент вилояти шароитида эрта баҳорги муддатларда турли хил экиш усуллари уларнинг фенологик ва морфологик кўрсаткичларига боғлиқлигини аниқлаш мақсадида тадқиқотлар олиб бордик [2, 7, 14].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотлар 2025 йили Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институтида, дала тажрибалари Тошкент давлат аграр университети тажриба хўжалиги майдонида олиб борилмоқда.

Тадқиқот объекти: пиёзнинг маҳаллий "Оқ дур" ва "Гулхан" навлари пиёзбошлари ҳисобланади. Дала тажрибаларини олиб боришда "Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси" бўйича амалга оширилди [1, 6, 8, 9].

Экиш муддати: эрта баҳорги (08/II). Экиш схемаси 70x20 см. Экиш усуллари: анъанавий (назорат) ва кесиб экиш. Ҳар бир қайтариқда 20 донадан оналик пиёзбош жойлаштирилган. Тажрибалар учун 10 донадан ўсимлик танлаб олинган. Тажрибалар тўрт қайтариқда. Бир қайтариқ майдони 1,4 м². Жами қайтариқлар ер майдони 11,2 м².

Тадқиқот натижалари. Оналик пиёзбошларни етиштиришда агротехнологик тадбирларни ўз вақтида сифатли амалга ошириш лозим. Хусусан, тадқиқот олиб бориладиган худуд учун экиладиган нав ёки дурагайни тўғри танлаш, экиш муддати, экиш усуллари ва схемаси, оналик пиёзбошларни ҳажми в.ҳ.к.

Тадқиқотлар давомида оналик пиёзбошларни эрта баҳорги муддатда турли хил усулларда экилганда уларнинг фенологик (дастлабки барглари пайдо бўлиши, гулпоялар ҳосил бўлиши, гуллаш) ва морфологик (умумий поялар сони, гулпоялар сони ва узунлиги) кўрсаткичлари аниқланди (1-жадвал).

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пиёзнинг "Оқ дур" навининг оналик пиёзбошлар анъанавий (наз) усулда экилганда дастлабки гулларнинг пайдо бўлиши 25-февралга тўғри келган бўлса, оналик пиёзбошлар кесиб экилганда назоратга нисбатан ўртача 5 кун олдин (20-феврал) пайдо бўлганлиги аниқланди. Оналик пиёзбошларда ёппасига дастлабки барглари айдо бўлиши оддий экишда 11-март санасига, кесиб экилган пиёзбошларда 25-феврал санасига тўғри келди. Пиёзнинг маҳаллий "Гулхан" навида экилган оналик пиёзбошларда дастлабки барглари пайдо бўлиши оддий, анъанавий усулда экилганда 23-феврал ҳосил бўлган бўлса, кесиб экилган вариантда ушбу кўрсаткич 15-феврални ташкил этди. яъни назоратга нисбатан ўртача 8 кун олдин барг чиқарганлиги аниқланди. Ёппасига дастлабки барглари ҳосил бўлиши ўртача оддий кесилмаган вариантда 11-март санасига, кесиб экилган вариантда 22-феврал санасида кузатилди. Гулпоялар ҳосил бўлиши "Оқ дур" навида оддий кесилмаган вариантда 8-апрелдан 24-апрелгача бўлган бўлса, кесиб

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKNILARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

экилган вариантда 6-апрелдан 23-апрелгача давом этганлиги аниқланди. Худди шундай кўрсаткичлар “Гулхан” навида ҳам кузатилди. Яъни гулпоялар ҳосил бўлиши оддий усулда экилганда 8-апрел санасидан 24-апрелгача, кесиб экилган вариантда эса назоратдан 3 кун олдин, 5-апрелдан 24-апрелгача давом этганлиги аниқланди. Гулпоянинг катта ва унда углеводлар ҳамда бошқа моддалар миқдорининг кўп бўлиши пиёзнинг юқори даражада мосланувчанлиги, ўзоқ, муддат нам етишмай турганида ҳам гуллаш ва мева қилишни таъминлай олишидан далолат беради.

Гулпоялар ўсиб бориб тўпгулларни ҳосил қилади. Тўпгуллари аввалига пардасимон уров билан қопланиб туради, соябонгул ўсиб борган сайин бу урови ёрилади. Тўпгулидаги гулларининг очилиши олдинма-кейин бошланиб, унинг учидан асосига қараб боради.

Тадқиқотларимизда оналик пиёзбошларни гуллаш динамикасини ҳам кузатдик. Гуллашнинг бошланишидан ёппасигача бўлган давомийлиги “Оқ дур” навида 6-7 кунгача давом этди. “Гулхан” навида гуллаш жараёни назорат вариантыда

кечроқ 25-апрелда бошланиб, ёппасига гуллаш 4-май санасига тўғри келган бўлса, кесиб экилган вариантда гуллаш жараёни бошланиши назоратга нисбатан 4 кун олдин (41/IV) бошланди. Ёппасига гуллаш назорат варианты билан бир хил кечди. Уруғлик пиёз тупи гуллагандан то чангланаб уруғ ҳосил қилгунгача кечадиган жараён 30-40 кунгача чўзилиши тадқиқотларимизда ўз исботини топди. Бундан хулоса қилиш мумкинки, эрта гуллаш ўсимликни ҳаёт цикли давомида, насл қолдириш учун чидамликни ҳам ифодалайди.

Биламизки, оддий пиёзнинг Асосан Ғарбий кенжа тур навлари экиладиган бир мунча шимолий мамлакатларда гулпоя фақат ҳаётнинг учинчи-тўртинчи йилида ҳосил бўлади.

Тадқиқотлар давомида оналик пиёзбошларда фенологик кўрсаткичлар билан биргаликда морфологик белгилари ҳам ривожланиб боради. Кузатувлардан аниқ бўлдики, пиёзнинг “Оқ дур” навида умумий поялар сони назорат вариантыда ўртача 10,0±0,6 дона, гулпоялар сони 3,7±0,2 дона ва узунлиги 67,4±0,3 см бўлганлиги аниқланди.

1-жадвал

Оналик пиёзбошларни эрта баҳорги муддатда турли хил усулларда экилганда уларнинг фенологик ва морфологик кўрсаткичлари, 2025 йил

Вариантлар	Экиш муддати, кун	Фенологик кўрсаткичлар, %						Морфологияси		
		дастлабки барглари пайдо бўлиши		гулпоялар ҳосил бўлиши		гуллаш		умумий поялар сони, дона	гулпоя-лар сони, дона	гулпоя-лар узунлиги, см
		10	75	10	75	10	75			
“Оқ дур” нави										
Оналик пиёзбошларни оддий экиш (наз)	08.II	25/II	11/III	08/IV	24/IV	05/V	11/V	10,0±0,6	3,7±0,2	67,4±0,3
Оналик пиёзбошларни кесиб экиш		20/II	25/II	06/IV	23/IV	29/IV	06/V	12,0±0,8	4,3±0,3	98,8±0,2
“Гулхан” нави										
Оналик пиёзбошларни оддий экиш (наз)	08.II	23/II	11/III	08/IV	24/IV	02/V	08/V	13,0±0,6	3,8±0,4	72,0±0,1
Оналик пиёзбошларни кесиб экиш		15/II	22/II	05/IV	24/IV	29/IV	5/V	18,0±0,8	4,5±0,5	103,0±0,2

Оналик пиёзбошларни кесиб экилганда ушбу кўрсаткичлар назоратга нисбатан юқорироқ натижани қайд этиб, мос равишда 12,0±0,8; 4,3±0,3; 98,8±0,2 см.ни ташкил этди. Кесиб экиш усули оддий экишга нисбатан

умумий поялар сонини 2 донага ва гулпоя узунлигини 31,4 см га оширган, бу эса кесишнинг ижобий таъсирини кўрсатади.

Ушбу кўрсаткичлар бўйича пиёзнинг “Гулхан” навида ҳам тажрибалар олиб

борилди. Умумий поялар сони назорат вариантыда $13,0 \pm 0,6$ дона, гулпоялар сони $3,8 \pm 0,4$ дона ва гулпоялар узунлиги $72,0 \pm 0,1$ см бўлган бўлса, кесиб экилган вариантда ушбу кўрсаткичлар назоратга нисбатан ўртача 38-43 %га юқори бўлганлиги исботланди.

Хулосалар. Пиёзнинг “Оқ дур” навини оналик пиёзбошини кесиб, эрта баҳорги муддатда экиб етиштирилганда дастлабки баргларнинг пайдо бўлиши (25/II), гулпоялар ҳосил бўлиши (23/IV), гуллаш (06/V) жадаллиги назорат вариантыга нисбатан ўртача 5-10 кунга эртароқ, умумий поялар сони ($12,0 \pm 0,8$ дона), гулпоялар сони ($4,3 \pm 0,3$ дона), гулпоялар узунлиги ($98,8 \pm 0,2$ см) 12-47 %га юқори бўлганлиги исботланди.

Пиёзнинг “Гулхан” навини оналик

пиёзбошини кесиб, эрта баҳорги муддатда экиб етиштирилганда дастлабки баргларнинг пайдо бўлиши (22/II), гулпоялар ҳосил бўлиши (24/IV), гуллаш (05/V) жадаллиги назорат вариантыга нисбатан ўртача 8-11 кунга эртароқ, умумий поялар сони ($18,0 \pm 0,8$ дона), гулпоялар сони ($4,5 \pm 0,3$ дона), гулпоялар узунлиги ($103,0 \pm 0,2$ см) 39-43 %га юқори бўлганлиги аниқланди.

Демак, эрта баҳорда оналик пиёзбошларни кесиб экиш уларнинг морфологик ривожланишини яхшилайти ва гулпоя ҳосилдорлигини оширади. Навлар бўйича таққасланганда “Гулхан” навининг агробиологик фаоллиги ва потенциали “Оқ дур” навига нисбатан юқори экани исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”.-Т. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002 й (2006). 181–185-б.
2. Буриев Х.Ч. Сабзавот экинлари селекцияси ва уруғчилиги. «Меҳнат» нашриёти — Тошкент — 1999. 332-б.
3. Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н. Особенности реализации семенной продуктивности в зависимости от порядка заложения соцветий. Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (103), 2013. – С. 59-63.
4. Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н. Потенциальная и фактическая семенная продуктивность *Daucus carota* L. и *Arium graveolens* в связи с расположением соцветий на материнском растении. Инновационные технологии и технические средства для АПК: матер. Всерос. науч.-практ. конф. — Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГАУ, 2011. — Ч. II. —С. 147-149.
5. Вайнагий Н. В. Методика статистической обработки материала по семенной продуктивности *Potentilla aurea* L. // Растительные ресурсы, 1973. Т. №2. С.287 - 296.
6. Вайнагий Н.В. О методике изучения потенциальной продуктивности // Ботанический журнал. — 1974. — Т. 59. — № 6. —С. 826-831.
7. Демянова Е. И., Шумихин С. А., Дубровских М. М. К антропоэкологии и семенной продуктивности трех видов многоколосника (*Agastache* Clayt. ex Gronov.) в условиях интродукции в Приурале. Вестник Удмуртского университета, 2011. Вып. 2. С. 61 -65.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М. 1985. -351с.
9. Еременко Л. Л. О методике изучения формирования семян овощных культур. — В кн.: Научные вопросы семеноводства, семеноведения и контрольно-семенного дела. Киев, Изд-во Укр. акад. с.-х. наук, 1962 а, с. 168-174.
10. Кодиров У.А. Семеноводство репчатого лука в условиях южного Узбекистана. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2018. С. 19 -49.
11. Левина Р. Е. Репродуктивная биология семенных растений. М: Наука, 1981. 96 с.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

12. Нишонова А.Я., Буриев Х.Ч. Пиёз (*allium cepa*) уруғларининг потенциал ва ҳақиқий маҳсулдорлиги. *Ўзбекистон аграр фани хабарномаси* № 4 (16/2) 2024. Махсус сон. 217-220 бетлар.
13. Нишонова А.Я. Полиз меваларининг уруғ маҳсулдорлигини моделлаштириш. *Ўзбекистон Республикаси Қисъхлоқ хўжалиги вазирлиги Қисъхлоқ хўжалигида билим ва инноватсиялар миллий маркази пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти “Қишлоқ хўжалиги илмини ривожлантиришда аёлларни ўрни” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий симпозиум материаллари тўплами. 2024 йил, 466-469-бетлар.*
14. Страна И.Г. *Общее семеноведение полевных культур. Колос. М.: 1966. - С. 7-443.*
15. Бухаров А. Ф., Балеев Д.Н., Иванова М.И., Бухаров А.Р. Variability, correlation and factors of formation of morphological parameters of dill seeds. *Научно-практический журнал овощи России* № 5 (38) 2017 - P. 37-40.
16. Bağcı, A.; Karaağaç, O.; Balkaya, A. Soğan İslahında Generasyon İlerlemesi ve Tohum Üretim Sürecini Hızlandırma Teknikleri // *Journal of the Institute of Science and Technology. – 2021. – T. 11, maxsus son. – S. 3438–3446. – DOI: 10.21597/jist.1028688.*
17. Dodgson, J.; Weston, A. K.; Marks, D. J. Use of Stabilised Amine Nitrogen (SAN) Reduces Required Nitrogen Input and Increases Yield of Onions (*Allium cepa* L.) // *Crops. – 2023. – T. 3, № 2. – S. 148–157. – DOI: 10.3390/crops3020015.*
18. Dragomir N., Cristea C., Dragomir C. Study of Potential and Real Seed Producing Capacity in Some Romanian Varieties of Legumes and Perennial Gramineae // *Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 2010. — Vol. 43 (2). — R. 148-150.*
19. Yel-Helaly, A. A.; Karam, N. S. Yield, Antioxidant Components, Oil Content, and Composition of Onion Seeds Are Influenced by Planting Time and Density // *Plants. – 2019. – T. 8, № 8. – S. 293. – DOI: 10.3390/plants8080293.*
20. Imran, M.; Kang, H.; Lee, S.-G.; Kim, E.-H.; Park, H.-M.; Oh, S.-W. Current Trends and Future Prospects in Onion Production, Supply, and Demand in South Korea: A Comprehensive Review // *Sustainability. – 2025. – T. 17, № 3. – S. 837. – DOI: 10.3390/su17030837.*
21. Nourbakhs’h, S. S.; Cramer, C. S. Onion Germplasm Possesses Lower Early Season Thrips Numbers // *Horticulturae. – 2022. – T. 8, № 2. – S. 123. – DOI: 10.3390/horticulturae8020123.*
22. Ochar, K.; Kim, S.-H. Conservation and Global Distribution of Onion (*Allium cepa* L.) Germplasm for Agricultural Sustainability // *Plants. – 2023. – T. 12, № 18. – S. 3294. – DOI: 10.3390/plants12183294.*
23. Pathak, C. S. Hybrid Seed Production in Onion // *Journal of New Seeds. – 1999. – T. 1, № 3–4. – S. 89–108. – DOI: 10.1300/J153v01n03_04.*
24. Pus’hpalatha, M.; Patil, C. S. Towards Sustainable Onion Seed Production: An In-depth Analysis of Pest Control Practices, Knowledge Gaps, and Pollinator’s Awareness among Onion Seed Farmers in Maharas’htra, India // *Journal of Advances in Biology & Biotechnology. – 2024. – T. 27, № 8. – S. 1268–1284. – DOI: 10.9734/jabb/2024/v27i81251.*
25. Soto, V. C.; Gatica, I. J. G.; Galmarini, C. R. Onion (*Allium cepa* L.) Hybrid Seed Production: Sugar Content Variation during the Flowering Period // *Crop Science. – 2021. – T. 61, № 5. – S. 3529–3537. – DOI: 10.1002/csc2.20597.*